

Physical activity in primary education. Systematic review

Actividad física en educación primaria. Revisión sistemática

Montes-Reyna, W. E.¹, Rivillas-Alcalá, J. A.², Galeano-Rojas, D.³, Ortíz-Franco, M²

Resumen

El propósito de este estudio fue realizar una revisión sistemática sobre la AF en Educación Primaria para conocer el impacto de la AF en el bienestar del alumnado y las principales aportaciones para mejorar la promoción y adherencia a la AF. El proceso se llevo a cabo en la base de datos de Web of Science siguiendo las recomendaciones de la declaración PRISMA. Se selecciono un total de 8 artículos científicos según los criterios de inclusión y exclusión establecidos. Los resultados fueron descritos en función del objetivo, variables e instrumentos y resultados. Los programas de intervención de los estudios seleccionados lograron mejorar y cumplir con los niveles y las recomendaciones de AF, así como disminuir los comportamientos sedentarios. Las influencias contextuales (intrapersonales, interpersonales, institucionales, comunitarias y políticas) permitieron reconocer las barreras y facilitadores para la práctica de AF desde la opinión y percepción del alumnado, destacando como facilitadores la diversión, el juego, el apoyo social, las pausas activas en el aula y las actividades al aire libre. Las barreras más comunes son los espacios restringidos, la falta de recursos materiales, el clima adverso, las limitaciones de tiempo y los comportamientos sedentarios. Por último, se sugiere que los programas de intervención diseñados para promover y mejorar la practica de AF prioricen la diversión y el disfrute, la autonomía, la motivación y los gustos e intereses del alumnado, y tengan en cuenta la coparticipación e influencia de los compañeros, padres y maestros, la ejecución adecuada del programa y la cooperación entre las influencias contextuales en la escuela primaria.

Palabras clave: Actividad física; educación primaria; escuela; revisión sistemática.

Abstract

The purpose of this study was to carry out a systematic review of PA in primary education to determine the impact of PA on student well-being and the main contributions to improve the promotion of and adherence to PA. The process was carried out in the Web of Science database following the recommendations of the PRISMA statement. A total of 8 scientific articles were selected according to the established inclusion and exclusion criteria. The results were described according to the objective, variables and instruments and outcomes. The intervention programs of the selected studies succeeded in improving and meeting PA levels and recommendations, as well as decreasing sedentary behaviors. The contextual influences (intrapersonal, interpersonal, institutional, community and political) made it possible to recognize the barriers and facilitators for the practice of PA from the opinion and perception of the students, highlighting fun, play, social support, active breaks in the classroom and outdoor activities as facilitators. The most common barriers are restricted spaces, lack of material resources, adverse climate, time limitations and sedentary behaviors. Finally, it is suggested that intervention programs designed to promote and improve the practice of PA should prioritize fun and enjoyment, autonomy, motivation and the tastes and interests of students, and should take into account the needs and interests of the students.

Keywords: Physical activity; primary education; school; systematic review.

Tipe: Review

Section: Physical education

Author's number for correspondence: 3- Sent: 08/04/2024; Accepted: 20/04/2024

¹Universidad Técnica de Machala – Ecuador wmontes@utmachala.edu.ec, ORCID <https://orcid.org/0000-0003-3255-0843>

²Centro de Magisterio La Inmaculada. Centro Adscrito a la Universidad de Granada. rivillasjosealcala@gmail.com; ext.mortiz@ugr.es

³Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal. Universidad de Granada – España -, galeanorojasdilan24@gmail.com, ORCID <https://orcid.org/0009-0006-0761-7638>

Montes-Reyna, W.E., Rivillas-Alcalá, J.A., Galeano-Rojas, D., & Ortiz-Franco, M. (2024). Physical Activity in Primary Education. Systematic Review. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 8(2), 72-87.

ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

Atividade física no ensino primário. Revisão sistemática

Resumo

O objetivo deste estudo foi realizar uma revisão sistemática sobre a AF no Ensino Básico para conhecer o impacto da AF no bem-estar dos alunos e os principais contributos para melhorar a promoção e a adesão à AF. O processo foi efectuado na base de dados Web of Science seguindo as recomendações da declaração PRISMA. Foram seleccionados 8 artigos científicos de acordo com os critérios de inclusão e exclusão estabelecidos. Os resultados foram descritos em termos de objetivo, variáveis e instrumentos e outcomes. Os programas de intervenção dos estudos seleccionados foram bem sucedidos na melhoria e cumprimento dos níveis e recomendações de AF, bem como na diminuição dos comportamentos sedentários. As influências contextuais (intrapessoais, interpessoais, institucionais, comunitárias e políticas) permitiram reconhecer as barreiras e os facilitadores para a prática de AF a partir da opinião e perceção dos alunos, destacando-se a diversão, o jogo, o apoio social, as pausas activas na sala de aula e as actividades ao ar livre como facilitadores. As barreiras mais comuns são os espaços restritos, a falta de recursos materiais, o clima adverso, as limitações de tempo e o comportamento sedentário. Por fim, sugere-se que os programas de intervenção destinados a promover e melhorar a prática de AF devem privilegiar a diversão e o prazer, a autonomia, a motivação e os gostos e interesses dos alunos, e devem ter em conta as necessidades e interesses dos alunos.

Palavras-chave: Atividade física; ensino básico; escola; revisão sistemática.

Reference:

Montes-Reyna, W. E., Rivillas-Alcalá, J. A., Galeano-Rojas, D., & Ortiz-Franco, M. (2024). Physical activity in primary education. Systematic review. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 8(2), 72-87. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11077744>

I. Introduction / Introducción

La Actividad Física (AF) ha estado estrechamente relacionada con los conceptos de deporte y ejercicio físico. No obstante, según Chacón-Cuberos et al. (2019) se debe distinguir un concepto de otro, ya que, si la AF se planifica siguiendo el objetivo de optimizar la condición física, sería ejercicio físico. Y tanto el ejercicio físico como el deporte son formas organizadas, sistematizadas y planificadas de hacer AF en función de un objetivo concreto. Castejón (2018) afirma que el deporte y el ejercicio físico provocan que los individuos empleen todas sus habilidades físicas, de forma colectiva o individual, siguiendo el objetivo de superar un contrario o una marca personal, cumpliendo con unas reglas y utilizando unos materiales concretos en un espacio y tiempo determinado.

Ahora bien, la definición más aceptada en la actualidad sobre AF sugiere que esta hace referencia a cualquier movimiento corporal con los músculos esqueléticos que produce un gasto energético mayor al de reposo (Sánchez-Buñuelos, 1996; OMS, 2022). Además, según Devis et al. (2000) dicho movimiento corporal es intencionado, por lo que puede llevar consigo diversas finalidades: educativas, deportivas, de ocio y/o de salud. En este sentido, Arribas (2004) señala que la AF se caracteriza en función de componentes de carácter cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo, en referencia al grado de esfuerzo e intensidad que requiere una actividad, y el volumen, carga e intensidad con la que se realiza y, el componente cualitativo con relación al contexto, es decir, al medio o lugar en que se realiza la AF, teniendo en cuenta aspectos como el clima, lugar, franja horaria, el sujeto que lo realiza, entre otros factores (Marshall & Welk, 2008; Martínez-Baena, 2012; Valdivia-Moral, 2016).

En este sentido, diversas instituciones a nivel nacional e internacional establecen recomendaciones para el adecuado desarrollo de la práctica de AF (Álvarez-Serrano, 2017). Según la OMS (2020) en el rango de edad de 5 - 17 años se deben practicar al menos 60 minutos diarios de AF moderada e intensa, de tipo aeróbico y orientada al juego, disminuyendo, a su vez, el tiempo dedicado a actividades sedentarias como el uso de dispositivos electrónicos. Además, en el rango de 18 - 64 años se recomienda la práctica de entre 150 y 300 minutos de AF aeróbica moderada o entre 75 y 150 minutos de AF aeróbica de intensidad vigorosa, priorizando ejercicios de fuerza y tonificación muscular al menos dos días a la semana. Gersh et al. (2011) por su parte, en línea con la American Heart Association, además de las recomendaciones previas, resaltan la importancia de realizar actividades deportivas debido a su potencial para mantener y prolongar la práctica de AF hasta la adultez. En el contexto español, específicamente, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2015) recomienda, adicionalmente, promover el transporte activo, actividades en el medio natural y disminuir las horas de pantalla, para reducir los

intervalos de sedentarismo y fomentar los descansos activos cada dos horas, realizando principalmente ejercicios de estiramiento.

Las recomendaciones establecidas y su importancia se atribuyen a los múltiples beneficios para la salud que ofrece la práctica adecuada de AF. El concepto de salud, según la OMS (2020) se refiere a un estado de bienestar integral a nivel social, físico, psicológico y mental. En este sentido, diversos estudios han demostrado que la practica de AF genera grandes beneficios a nivel biológico, físico y psíquico, disminuyendo el riesgo de sufrir enfermedades cardiorrespiratorias, el sobrepeso, la obesidad y trastornos psicológicos, mejorando los niveles de motivación, autoestima, el rendimiento académico y las relaciones sociales (Rodríguez-Torres et al., 2020; Rivera- Pérez et al., 2019; Whiteley, 2019; Hayes et al., 2019; Koselka et al., 2019; Mendes et al., 2020; Pettit & Joy, 2020; Soriano-Sánchez et al., 2024). Sin embargo, a pesar de los beneficios mencionados, los bajos niveles de AF siguen siendo frecuentes en niños y adolescentes, representando una población vulnerable frente al sedentarismo y la inactividad física (Solís & Borja, 2019).

Se ha demostrado que más del 80% de los alumnos en Educación Primaria presentan niveles medio-bajos de AF y mayores comportamientos sedentarios, por lo que se hace necesario que desde esta etapa escolar se creen hábitos de vida saludables para fomentar la práctica de AF (Martínez et al., 2012; Ramírez-Arrabal et al., 2024; Solís & Borja, 2019). En este sentido, tanto la sociedad en general como el sistema educativo deben ser conscientes de los beneficios que conlleva la practica de AF y fomentar su desarrollo (Soriano-Sánchez et al., 2024). En esta línea, según Murillo et al. (2014) la escuela debe proponer e idear estrategias claras para incrementar los niveles de AF, entre las estrategias más destacadas se resalta mejorar las intervenciones desde el contexto de la educación física, el diseño e implementación de proyectos extracurriculares para la promoción de la misma e intervenciones y programas que reconozcan las necesidades e intereses del alumnado, para de esta manera mejorar la adherencia a la AF y alcanzar un estilo de vida más saludable en la comunidad escolar. Por ello, según los antecedentes expuestos, el objetivo de este trabajo es realizar una revisión sistemática sobre la AF en Educación Primaria para conocer el impacto de la AF en el bienestar del alumnado, así como las principales aportaciones en el entorno escolar para promover y mejorar la adherencia a la práctica de AF.

II. Método

Tras la documentación teórica previa, se llevó a cabo una revisión sistemática referente a la AF en Educación Primaria en relación con su impacto en el bienestar del alumnado y su promoción en el entorno escolar. Para ello, la recopilación y selección de los artículos se desarrolló siguiendo las recomendaciones de la declaración PRISMA (Page et al., 2021).

La búsqueda de la literatura se realizó en la base de datos de Web of Science (WOS) utilizando las siguientes palabras clave: “physical activity”, “primary school”, “health” and “promotion”. Ahora bien, los criterios de inclusión y exclusión determinados fueron: estudios publicados entre el año 2019 y 2023, que fuesen artículos científicos, clasificados dentro de la categoría de Sport Sciences, publicados en inglés o español y, que comprendiesen la temática de estudio en Educación Primaria. Posteriormente, los artículos seleccionados fueron revisados por título y resumen. Finalmente, se realizó una lectura del texto en su totalidad para garantizar que se ajuste a los objetivos de la presente revisión. Por ello, tras considerar los criterios mencionados, finalmente se determinó que la muestra de estudio correspondía a un total de 8 artículos científicos (Figura 1).

Figura 1. Diagrama de flujo

Los 8 artículos científicos seleccionados fueron analizados y descritos utilizando la siguiente codificación: (a) autor/es (b) año de publicación, (c) país, (d) participantes y (e) diseño. La Tabla 1 presenta las características principales de los artículos que componen el cuerpo base de la revisión sistemática.

Tabla 1. Características principales de la muestra de estudio

Autor/es	Año	País	Participantes	Diseño
Chalkley et al.	2020	Inglaterra	50 alumnos (26 niñas y 24 niños) de entre 6 y 10 años de 5 escuelas primarias.	Cualitativo
Defever et al.	2023	Inglaterra	3 escuelas de Educación Primaria.	Estudio de caso
Katewongsa et al.	2023	Tailandia	119 de 184 estudiantes en Grupo Experimental (GE) y 173 de 254 estudiantes en Grupo Control (GC) (4° a 6°).	Cuasiexperimental con grupos de control
Li et al.	2021	China	371 estudiantes (153 niños, 174 niñas)	Estudio transversal
Li et al.	2023	China	124 alumnos entre 9 y 11 años (GE = 62 y GC = 62).	Cuasiexperimental pre -post con grupo de control
Nally et al.	2022	Irlanda del Norte	50 niños de entre 7 y 9 años (22 niños, 28 niñas) de seis escuelas primarias.	Cualitativo
Sánchez-López et al.	2019	España	9 escuelas (4 de GE y 5 del GC) fueron incluidas en el análisis.	Ensayo aleatorizado por conglomerados
Wong et al.	2023	Escocia	773 niños (53,9% niñas, 46,1% niños) de 471 escuelas.	Estudio transversal

III. Resultados

En la Tabla 2 se registraron los principales objetivos, variables e instrumentos de medida de los estudios, además de los principales resultados en relación con la AF y su impacto en el bienestar del alumnado y las estrategias para mejorar la adherencia a la práctica en el entorno escolar.

Estudio	Objetivo	Variables e instrumentos	Resultados
Chalkley et al. (2020)	Explorar cualitativamente las experiencias de los alumnos al participar en un programa de carreras en la escuela primaria (Marathon Kids) para proporcionar conocimientos relevantes e informar el desarrollo del programa.	AF / grupos focales semiestructurados	Los programas de carrera escolar ofrecen una experiencia de AF agradable. Los factores que favorecen el disfrute incluyen la autonomía para participar, los beneficios percibidos de la participación y un entorno escolar de apoyo.

ESHPA
Education, Sport, Health and Physical Activity

Defever et al. (2023)	Examinar las iniciativas que promueven la AF en las escuelas primarias en el contexto inglés	Iniciativas de AF / Entrevistas semiestructuradas y grupos focales	Las múltiples interacciones internas y externas al entorno escolar entre los profesores, el hogar, la comunidad y las políticas escolares influyen en la AF de los escolares. Además, para lograr una cultura de AF positiva, se deben reducir los comportamientos sedentarios.
Katewongsa et al. (2023)	Examinar la eficacia de un enfoque integral de la escuela mediante el uso del modelo 4PC (Política activa, Personas activas, Programa activo, Lugar y Aula activos) para mejorar la actividad física y reducir el comportamiento sedentario de los escolares.	AF / Acelerómetro Feel-fit	Los estudiantes del GE intervenidos bajo el modelo 4PC acumularon entre 19 y 25 minutos adicionales de tiempo de AF y experimentaron una reducción de 31 minutos en el tiempo sedentario.
Li et al. (2021)	Explorar las relaciones direccionales entre la alfabetización física real y la participación en AF, y evaluar si la PL percibida actúa como un mediador en estas vías.	Alfabetización física y AF / Instrumento de alfabetización física percibida, versión china de la Evaluación Canadiense de Alfabetización Física y acelerómetros	Este estudio evidencia que la participación en la AF podría ser útil para apoyar el desarrollo continuo de la alfabetización física, observando con el modelo resultados significativos sobre la motivación y confianza y el comportamiento diario.
Li et al. (2023)	Examinar si el programa "11 para la Salud" puede tener un impacto positivo en la aptitud física de los alumnos de escuela primaria en China	Aptitud física / Test battery, composición corporal, presión arterial en reposo y RH, balance postural, standing long jump, 30-metre sprint test, Yo-Yo IR1C performance y escala de disfrute en la AF	Se demuestra que el programa "11 para la Salud" tiene efectos positivos sobre la aptitud aeróbica y muscular, y parece ser una herramienta relevante en la promoción de la AF en el sistema escolar chino.
Nally et al. (2022)	Examinar los puntos de vista, barreras, facilitadores, experiencias y percepciones actuales de los niños en relación con la AF en el aula, la escuela y el hogar, y evaluar la aceptabilidad de los componentes de una intervención escolar	AF / actividades de escribir y dibujar y grupos focales que exploraban las percepciones y experiencias de los niños sobre la AF	Los compañeros y la familia fueron las principales influencias en la AF de los niños. Estos hallazgos resaltan que los elementos de diversión, apoyo social, tiempo, espacio y probablemente sean fundamentales para la adaptación y el mantenimiento de la AF en la escuela primaria.
Sánchez-López et al. (2019)	Evaluar el impacto de una intervención de AF multicomponente (MOVI-KIDS) en la mejora del rendimiento cognitivo en niños de 5 a 7 años y examinar el papel mediador potencial de la aptitud motora en el efecto de la intervención sobre el rendimiento cognitivo.	Rendimiento cognitivo y aptitud motora / batería de aptitudes generales y diferenciales para escolares de 6 a 8 años y la prueba de carrera ida y vuelta de 4 × 10 m.	Las variables cognitivas antes y después fueron significativamente mayores en los niños del GE que en los de GC. La intervención mejoró la cognición de los niños de primer grado. Además, nuestros resultados sugieren que el efecto de la intervención sobre la cognición estuvo mediado por cambios en la aptitud motora.

Wong et al. (2023)	Evaluar la prevalencia de cumplimiento de la recomendación de la MVPA durante el horario escolar, e identificar los factores de riesgo para no cumplir la recomendación.	AF / acelerómetro ActiGraph GT3X +	La mayoría de los niños escoceses de 10 a 11 años no cumplieron con la recomendación de 30 minutos de la MVPA. Las intervenciones para aumentar la MVPA durante el horario escolar son esenciales para promover la salud pública.
-----------------------	--	------------------------------------	---

Como se observa, la AF es la variable común entre los estudios analizados. En función de los participantes y el objetivo del estudio, en cada artículo se utilizaron distintos instrumentos de medida. Entre los instrumentos utilizados a nivel cuantitativo se destaca el uso de acelerómetros, baterías de pruebas físicas y cuestionarios y, desde una perspectiva cualitativa se utilizaron actividades de escritura y dibujo, grupos focales y entrevistas semiestructuradas.

Los principales objetivos de los estudios se orientaron a explorar, examinar y evaluar las experiencias del alumnado en programas de intervención en la escuela para detectar aspectos como la efectividad y viabilidad de las intervenciones, así como analizar sus efectos sobre la AF y, su relación y rol mediador con las demás variables analizadas. A su vez, se identificaron y examinaron las iniciativas para promover la AF en Educación Primaria en distintos contextos y la prevalencia frente al cumplimiento de las recomendaciones de AF, las barreras y los factores de riesgo del no cumplimiento de dichas recomendaciones.

En este sentido, los principales hallazgos demuestran que factores internos y externos a nivel social influyen en los niveles de AF del alumnado, la asignatura de educación física resulta de gran importancia para la promoción de la AF, ya que favorece el disfrute, la motivación, la confianza y la participación que son fundamentales para la adherencia a la práctica, no obstante, se sigue resaltando la necesidad de reducir los comportamientos sedentarios a nivel curricular y extracurricular. Respecto a las intervenciones, se observa un incremento en los tiempos de AF y una reducción en los tiempos sedentarios, además, dichas intervenciones demostraron ser agradables desde la percepción de los estudiantes y proporcionan también beneficios a nivel cognitivo-motriz, por lo que en definitiva, las intervenciones para incrementar los niveles de AF y cumplir las recomendaciones establecidas para niños en Educación Primaria son esenciales y pueden ser una herramienta clave para promover la salud pública desde el entorno escolar.

IV. Discusión

El propósito del presente estudio ha sido realizar una revisión sistemática sobre la AF en el contexto de la Educación Primaria, para conocer el impacto de la AF en el bienestar del alumnado y las

Montes-Reyna, W.E., Rivillas-Alcalá, J.A., Galeano-Rojas, D., & Ortiz-Franco, M. (2024). Physical Activity in Primary Education. Systematic Review. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 8(2), 72-87.
ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

principales aportaciones para promover y mejorar la adherencia a la práctica. La AF en niños y adolescentes proporciona múltiples beneficios a nivel físico, psicológico, cognitivo y mental, en este sentido, la importancia de este estudio radica en conocer de que manera la AF contribuye en la etapa de Educación Primaria al bienestar del alumnado, teniendo en cuenta que la relación de la AF física con la salud es de vital importancia para un desarrollo integral óptimo de los estudiantes. Por ello, en esta misma línea conocer las principales aportaciones del entorno escolar para la promoción y adherencia a la AF es fundamental para seguir aportando a la construcción de una vida saludable y físicamente activa de los estudiantes, disminuyendo a su vez las prácticas de comportamiento sedentarias y cumpliendo las recomendaciones de AF para niños y adolescentes en la etapa escolar.

Las intervenciones de los estudios analizados incluyeron programas de carreras (Marathon Kids) (Chalkley et al., 2020), programas de participación activa (Katewongsa et al., 2023), fútbol en espacio reducido (11forHealth) (Li et al., 2023), intervenciones integrales en el aula, el recreo y el hogar (Nally et al., 2022) y un programa multicomponente recreativo no competitivo (Movi-Kids) (Sánchez-López et al., 2019). Los estudiantes que participaron en los programas de intervención reportaron un promedio de 19 y 25 minutos adicionales de AF, un mayor porcentaje (21% - 31%) en el cumplimiento de las pautas AF con relación al grupo de control, y un tiempo total más bajo con relación a comportamientos sedentarios (Katewongsa et al., 2023), mejoras significativas en el rendimiento cognitivo (Sánchez-López et al., 2019) y cumplimiento de las recomendaciones de AF moderada y vigorosa por parte de un mayor número de estudiantes (42.7%), además, se demuestra que aquellos participantes de zonas rurales tienen mayores probabilidades de cumplir las recomendaciones de AF y, el invierno mostro ser la época en que menos probabilidades tenían los alumnos de alcanzar dichas recomendaciones (Wong et al., 2023).

Ahora bien, se ha observado que la eficacia del impacto de las intervenciones escolares sobre la AF no se limita tan solo al aumento de los niveles de AF, ya que de esta manera no se obtiene información de los factores que explican porque los niños se mantienen o abandonan dicha práctica (Chalkley et al., 2020, Nally et al., 2022). Se hace necesario comprender las influencias contextuales que afectan la participación de los alumnos. En este sentido, las investigaciones de Chalkley et al. (2020), Defever et al. (2023), Katewongsa et al. (2023) y Nally et al. (2022) han utilizado el modelo socio ecológico. Este modelo distingue la influencia del comportamiento a partir de las dimensiones de nivel intrapersonal (alumno), interpersonal (compañeros y profesores), institucional (entorno escolar), comunitario (hogar/familia) y político para generar oportunidades de participación de AF en el entorno escolar (Sallis et al., 2015; Defever & Jones, 2021; Milton et al., 2021).

Dentro de las influencias intrapersonales se propone el establecimiento de objetivos individuales que sean realistas y específicos, el desarrollo de actividades al propio ritmo (autonomía) y, enfatizar en la

diversión y el disfrute por encima de la competencia (Chalkley et al., 2020; Wong et al., 2023). Respecto a los factores interpersonales relacionados con la participación se proponen mensajes de retroalimentación positiva consistentes y de apoyo, reportes del progreso individual y sistemas de actividad colectiva que faciliten la cohesión social. Las influencias institucionales, por su parte sugieren, por ejemplo, tomar medidas con relación a la vestimenta para que se facilite la participación, así como medidas de programación acertada de espacios y actividades para evitar aglomeraciones e interrupciones durante el desarrollo de las actividades y, en las influencias comunitarias se sugiere el uso de herramientas de refuerzo y programas de formación de maestros y padres (Chalkley et al., 2020; Sánchez-López et al., 2019). Sumado a ello, según Milton et al. (2021) el alumnado y la comunidad escolar en general deberían participar en el diseño y programación de la AF, garantizando de esta manera las mejores condiciones para que esta se pueda llevar a cabo (espacios, recursos, personal, etc.) y lograr mantener de forma prolongada los comportamientos de vida físicamente activos. La posibilidad de reajustar el programa y las actividades durante el programa permitirá al profesorado alcanzar mejores resultados con las intervenciones (Katewongsa et al., 2023) e incluso Nally et al. (2022) afirma, que contar con la coparticipación de los padres en las actividades puede mejorar la eficacia de los programas. El compromiso y apoyo del hogar, los padres y demás influencias externas frente a las iniciativas de AF es vital e impactara contundentemente en las posibilidades de participación de AF del alumnado en la escuela (Defever et al., 2023).

En este sentido, para el desarrollo de las intervenciones de AF los principales facilitadores identificados son la diversión, el juego, el apoyo social, las pausas activas en el aula y la actividad al aire libre (Defever et al., 2023; Nally et al., 2022). Así mismo, las principales limitaciones y barreras percibidas por parte del alumnado frente a la AF son los recursos y espacios escolares altamente restringidos, las condiciones climáticas adversas, restricciones por inseguridad, costos y limitación de tiempo de los padres, falta de tiempo y cansancio por la elevada carga escolar, así como, los comportamientos sedentarios relacionados con el uso de dispositivos electrónicos (Chalkley et al., 2020; Defever et al., 2023; Galeano-Rojas et al. 2023; Nally et al., 2022). En este sentido, las políticas escolares pueden modificarse para afrontar dichas limitaciones utilizando por ejemplo un espacio interior durante el invierno (Harrison et al., 2011; Wong et al., 2023), estableciendo redes de apoyo comunitarias (con otras instituciones) y generando un abordaje integral de manera cooperativa con todas las influencias contextuales externas que afectan la participación del alumnado (Defever et al., 2023). Al respecto, Chalkley et al. (2020) y Defever et al. (2023) destacan que los programas de intervención deben tener en cuenta la autonomía de los alumnos para participar, la influencia de los compañeros en la participación, la influencia de los profesores en la ejecución, la logística e idoneidad del entorno escolar, la adecuación de los recursos del programa y el apoyo en red de las influencias externas del hogar, la comunidad y las políticas escolares.

En este sentido, desde la perspectiva de los alumnos el principal aporte de las intervenciones analizadas fueron la diversión y el disfrute, además de múltiples beneficios experimentados con relación a la motivación frente al ejercicio físico al sentirse en forma y mantenerse saludables, mejorar la autoestima y la confianza (Chalkley et al., 2020), la alfabetización física (Li et al., 2021), la condición física, la coordinación, el equilibrio, el bienestar y el perfil de salud general (Li et al., 2023), el rendimiento académico (Nally et al., 2022) y la cognición (Sánchez-López et al., 2019). Se observa que la mayoría de los beneficios se asociaron con la motivación para practicar AF. Lo cual, en línea con la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas de competencia, autonomía y relación promueven una mayor implicación y compromiso hacia las actividades (Ryan y Deci, 2000).

En definitiva, tras la revisión, el enfoque integral escolar para la AF según la opinión del alumnado incluye actividades estructuradas y no estructuradas como facilitadoras de la práctica de AF. Los deportes organizados y la clase de educación física como actividades estructuradas no son las únicas actividades que ofrecen esta posibilidad, su combinación con el juego recreativo, el recreo, la danza, la música, el dibujo y el arte en espacios estimulantes también se ofrecen como oportunidades para practicar AF, ampliando de esta manera la variedad de actividades que puedan disfrutar y mantener a largo plazo (Nally et al., 2022; Sánchez-López et al., 2019; Wong et al., 2023). Ahora bien, dichas actividades deben ajustarse a los gustos e intereses del alumnado y ser ejecutadas por parte del profesor con altos niveles de calidad y manteniendo un objetivo social, de lo contrario disminuiría la motivación del alumnado para participar (Katewongsa et al., 2023; Li et al., 2023). Todos estos factores y facilitadores en línea con las influencias contextuales (intra e interpersonal, institucional, comunitaria y política), además de las barreras expuestas para realizar AF, pueden ser tenidas en cuenta para apoyar el desarrollo de futuras intervenciones en el entorno escolar para promover, adaptar y mantener la práctica de AF en la escuela primaria, siendo esta una prioridad de salud pública.

V. Conclusiones

Según el objetivo de estudio y los resultados obtenidos, se concluye que los programas de intervención de AF en la escuela primaria ha contribuido al incremento de los niveles de AF, el cumplimiento de las recomendaciones de AF y la disminución de los comportamientos sedentarios. A su vez, se ha identificado que las influencias contextuales intrapersonales, interpersonales, institucionales, comunitarias y políticas han permitido abordar de forma más amplia las oportunidades de participación de los alumnos en AF. Los principales facilitadores de la práctica de AF son la diversión, el juego, el apoyo

social, las pausas activas y la actividad al aire libre, a partir del uso complementario de actividades estructuradas y no estructuradas. Las barreras más frecuentes según los alumnos para el desarrollo de la práctica son los espacios restringidos, la falta de recursos materiales, el clima adverso, las limitaciones de tiempo y comportamientos sedentarios. Por lo tanto, se sugiere en los programas de intervención de AF tener en cuenta la autonomía del alumno, los gustos e intereses, la motivación, la diversión como factor clave, la influencia y coparticipación de los compañeros, padres y maestros, la logística y ejecución adecuada del programa y la cooperación entre las influencias contextuales externas, ya que de todos estos factores dependerá la eficacia de la aplicación de las intervenciones para mejorar la promoción y adherencia a la AF en la Educación Primaria.

VIII. References / Referencias

- Álvarez-Serrano, M. A. (2017). *Efecto de un programa de promoción activa del ejercicio físico en la adopción de un estilo de vida saludable, en alumnos de ciencias de la salud de Ceuta*. Tesis doctoral. Universidad de Granada.
- Arribas, S. (2004). *La actividad física y el deporte (PAFYD) en escolares de 15-18 años de Guipuzkoa: práctica de. Creencias sobre la utilidad y relación con la orientación motivacional, diversión y satisfacción*. Tesis doctoral. Universidad del País vasco.
- Castejón, F. J. (2001). *Iniciación deportiva. Aprendizaje y enseñanza*. Pila Teleña.
- Chacon-Cuberos, R., Zurita-Ortega, F., Olmedo-Moreno, E. M., & Castro-Sanchez, M. (2019). Relationship between Academic Stress, Physical Activity and Diet in University Students of Education. *Behavioral Sciences*, 9(6), 12. <https://doi.org/10.3390/bs9060059>
- Chalkley, A. E., Routen, A. C., Harris, J. P., Cale, L. A., Gorely, T. & Sherar, L. B. (2020). “Simplemente me gusta la sensación de estar activo al aire libre”: Experiencias de los alumnos en un programa de carreras en la escuela, un estudio cualitativo. *Revista de Psicología del Deporte y el Ejercicio*, 42(1), 48-58. <https://doi.org/10.1123/jsep.2019-0037>
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and” why” of goal pursuits: human needs and the self-determination of behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227–268.
- Defever, E., & Jones, M. (2021). Rapid realist review of school-based physical activity interventions in 7- to 11-year-Old children. *Children*, 8(1), 52. <https://doi.org/10.3390/children8010052>
- Defever, E., Randall, V., & Jones, M. (2023). A realist case study inquiry of English primary school physical activity initiatives. *Sport, Education and Society*, 28(1), 30-43, <https://doi.org/10.1080/13573322.2021.1980779>

- Devis, J., Peiró, C., Pérez, V., Ballester, E., Devis, F. J., Gomar, M. J., & Sánchez, R. (2000). *Actividad física, deporte y salud*. Barcelona. Inde.
- Galeano-Rojas, D.; Montero-Ordóñez, L.F.; León-Reyes, C.F.; León-Reyes, B.L., Ribeiro-Almeida, N.; & Farias-Valenzuela, C. (2023). Frequency of Physical Activity in Primary Education. Influence of the family and type of activity. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*. 7(2), 217-226. <http://doi.org/10.5281/zenodo.8189239>
- Gersh, B. J., Maron, B. J., Bonow, R. O., Dearani, J. A., Fifer, M. A., Link, M. S., Naidu, S. S., Nishimura, R. A., Ommen, S. R., Rakowski, H., Seidman, C. E., Towbin, J. A., Udelson, J. E., Yancy, C. W., & American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (2011). 2011 ACCF/AHA Guideline for the Diagnosis and Treatment of Hypertrophic Cardiomyopathy: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Developed in collaboration with the American Association for Thoracic Surgery, American Society of Echocardiography, American Society of Nuclear Cardiology, Heart Failure Society of America, Heart Rhythm Society, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, and Society of Thoracic Surgeons. *Journal of the American College of Cardiology*, 58(25), e212–e260. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2011.06.011>
- Harrison, F., Jones, A. P., Bentham, G., van Sluijs, E. M., Cassidy, A., & Griffin, S. J. (2011). The impact of rainfall and school break time policies on physical activity in 9–10-year-old British children: a repeated measures study. *Int. J. Behav. Nutr. Phys. Activity*, 8, 47–47. <https://doi.org/10.1186/1479-5868-8-47>
- Hayes, S. C., Newton, R. U., Spence, R. R., & Galvao, D. A. (2019). The Exercise and Sport Science Australia position statement: Exercise medicine in cancer management. *Journal of Science and Medicine in Sport*. 22(11), 1175-1199. <http://doi.org/10.1016/j.jsams.2019.05.003>
- Katewongsa, P., Choolers, P., Saonuan, P., & Widyastari, D. A. (2023). Effectiveness of a Whole-of-School Approach in Promoting Physical Activity for Children: Evidence from Cohort Study in Primary Schools in Thailand. *Journal of Teaching in Physical Education*, 42(2), 225-234. <https://doi.org/10.1123/jtpe.2021-0186>
- Koselka, E. P. D., Wiedner, L. C., Minasov, A., Berman, M. A., & Horton, T. H. (2019). Walking Green: Developing and Evidence Base for Nature Prescriptions. *Internacional Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(22). <http://doi.org/10.3390/ijerph16224338>

- Li, M. H., Sum, R. K. W., Sit, C. H. P., Liu, Y., & Li, R. (2021). Perceived and actual physical literacy and physical activity: a test of reverse pathway among Hong Kong children. *J Exerc Sci Fit*, 19(3), 171–7. <https://doi.org/10.1016/j.jesf.2021.03.001>
- Li, Z., Krstrup, P., Bredsgaard Randers, M., Xu, B., Yang, W., Huang, Z., & Mao, Z. (2023). “11 for Health” in China – Effects on physical fitness in 9–11-year-old schoolchildren. *European Journal of Sport Science*, 23, 12, 2291-2298. <https://doi.org/10.1080/17461391.2023.2227139>
- Marshall, S.J., & Welk, G.J. (2008). Definitions and measurement. In: Smith AL, Biddle SJH, editors. *Youth physical activity and sedentary behavior: Challenges and solutions*. Human Kinetics; Champaign, IL (pp. 3–29).
- Martínez, J., Contreras, O., Aznar, S., & Lera, A. (2012). Niveles de actividad física medido con acelerómetro en alumnos de 3º ciclo de Educación Primaria: actividad física diaria y sesiones de Educación Física. *Revista de Psicología del Deporte*, 21(1), 117-123. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=235124455015>
- Martínez-Baena, A. C. (2012). *Factores influyentes en la actividad físico-deportiva de adolescentes españoles: opiniones sobre el papel de la escuela*. Tesis doctoral. Universidad de Murcia.
- Mendes, R., Silva, M. N., Silva, C. S., Marques, A., Godinho, C., Tomas, R., Agostinho, M., Madeira, S., Rebelo-Marques, A., Martins, H., Teixeira, P. J., & Cruz, D. (2020). Physical Activity Promotion Tools in the Portuguese Primary Health Care: An Implementation Research. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(3), 815. <http://doi.org/10.3390/ijerph17030815>
- Milton, K., Cavill, N., Chalkley, A., Foster, C., Gomersall, S., Hagstromer, M., Kelly, P., Kolbe-Alexander, T., Mair, J., & McLaughlin, M. (2021). Eight investments that work for physical activity. *Journal of Physical Activity and Health*, 18(6), 625–630. <https://doi.org/10.1123/jpah.2021-0112>
- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2015). Recomendaciones para la población sobre actividad física y reducción del sedentarismo. Madrid.
- Murillo Pardo, Berta; Zaragoza Casterad, Javier; Abarca Sos, Alberto; Generelo Lanaspá, Eduardo. (2014). Un proyecto de formación de centro para la promoción de la actividad física: buscando estrategias eficaces contra la inactividad. *Tándem: Didáctica de la educación física*, 46, 15-23.
- Nally, S., Ridgers, N. D., Gallagher, A. M., Murphy, M. H., Salmon, J. & Carlin, A. (2022). “When You Move You Have Fun”: Perceived Barriers, and Facilitators of Physical Activity From a Child's Perspective. *Frente. Ley de Deportes. Viviendo*, 4, 789259. <https://doi.org/10.3389/fspor.2022.789259>
- Organización Mundial de la Salud (OMS). (2020). Constitución de la Organización Mundial de la Salud, 1946. <https://www.who.int/es/about/accountability/governance/constitution>

- Organización Mundial de la Salud (OMS). (2020). Directrices de la OMS sobre actividad física y hábitos sedentarios: de un vistazo. <https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240014886>
- Organización Mundial de la Salud (OMS). (5 de octubre de 2022). Actividad física. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M. Akl, E. A. Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J. Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., McGuinness, L. A., ... Alonso Fernández, S. (2021). Declaración PRISMA 2020: una guía actualizada para la publicación de revisiones sistemáticas. *Revista Española Cardiología*, 74(9), 790-799. <https://doi.org/10.1016/j.rec.2021.07.010>
- Pettit, C. D., & Joy, E. (2020). Connecting health and fitness. Part II: solutions and call to action. *ACSM's Health & Fitness Journal*, 24(2), 9-15. <http://doi.org/10.1249/FIT.0000000000000554>
- Ramírez-Arrabal, V.; Caracuel-Cáliz, R. F.; Cepero-González, M.; García-Pérez, A. (2024). Relación entre la condición física y hábitos sedentarios de estudiantes de 6º de primaria en la clase de educación física. *Journal of Sport and Health Research*. 16(1):139-154. <https://doi.org/10.58727/jshr.99448>
- Rivera-Pérez, I., Urrutia-Téllez, J., García-Herrera, M., & Farrach-Úbeda, G. (2019). La obesidad: una amenaza para nuestra salud. *Revista Científica De FAREM-Esteli*, 31, 155-160. <https://doi.org/10.5377/farem.v0i31.8477>.
- Rodríguez-Torres, Á. F., Rodríguez-Alvear, J. C., Guerrero-Gallardo, H. I., Arias-Moreno, E. R., Paredes-Alvear, A. E., & Chávez-Vaca, V. A. (2020). Beneficios de la actividad física para niños y adolescentes en el contexto escolar. *Revista Cubana de Medicina General Integral*, 36(2).
- Sallis, J. F., & Owen, N. (2015). Ecological models of health behavior. In K. Glanz, B. K. Rimer, & K. "V." Viswanath (Eds.), *Health behavior: Theory, research, and practice* (pp. 43–64). Jossey-Bass/Wiley.
- Sánchez-Bañuelos, F. (1996). *La actividad física orientada hacia la salud*. Biblioteca nueva.
- Sánchez-López, M., Cavero-Redondo, I., Álvarez-Bueno, C., Ruiz-Hermosa, A., Pozuelo-Carrascosa, D. P., Díez-Fernández, A., Gutierrez-Díaz Del Campo, D., Pardo-Guijarro, M. J., & Martínez-Vizcaíno, V. (2019). Impact of a multicomponent physical activity intervention on cognitive performance: The MOVI-KIDS study. *Scandinavian Journal Medicine Science Sports*, 29(5), 766–775. <https://doi.org/10.1111/sms.13383>
- Solís García, p., & Borja González, V. (2019). Niveles de actividad física y sedentarismo en escolares de 3º y 4º de Educación Primaria. *EmásF, Revista Digital de Educación Física*, 56, 119-131.

- Soriano-Sánchez, J. G., Jiménez-Vázquez, D. (2024). Beneficios del Ejercicio Físico sobre la Autoeficacia y el Aprendizaje en Estudiantes: Revisión Sistemática y Metaanalítica. *Journal of Sport and Health Research*. 16(1): 39-52. <https://doi.org/10.58727/jshr.96841>
- Valdivia-Moral, P. A. (2016). *Niveles de ansiedad, autoconcepto y resiliencia en deportes individuales*. Tesis doctoral. Universidad de Granada.
- Whiteley, C (2019). *Psicología de la salud*. Babelcube.
- Wong, L. S., Reilly, J. J., McCrorie, P., & Harrington, D. M. (2023). Moderate-tovigorous intensity physical activity during school hours in a representative sample of 10-11-year-olds in Scotland. *J Sci Med Sport*, 6(2), 120–124. <https://doi.org/10.1016/j.jsams.2022.10.014>